

XOLXO'JA ESHON HAYOT YO'LI VA FOJEALI TAQDIRI

Xolliyev Dilmurod Mahmudovich
Qarshi Davlat universiteti,
Tarix fakulteti 3-kurs talabasi.

Annotatsiya: Qo'rboshilar harakati, Xolxo'ja Eshon harbiy harakatlari, Shermuhammadbek va Xolxo'ja munosabatlari, Qo'rboshilar o'rtasida Xolxo'ja Eshon o'rni, Xolxo'ja Eshon taqdiri.

Kalit so'zlar: Qo'rboshi, Xolxo'ja Eshon, Madaminbek, Shermuhammadbek, Baliqchi, Oloy tog'i, kolxozlashtirish, tarixiy haqiqat.

Milliy istiqlolchilik harakati milliy mustaqilligimizning bosh tamal toshidir. Asosan bu harakat namoyondalari esa milliy qahramonardir. Bundan bir asr muqaddam yurt ozodligi uchun kurashgan shaxslar davlatchiligimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan shaxslardir. Aynan ushbu shaxslardan biri Xolxo'ja Eshonning hayot yo'li haqida qisqacha....

Milliy ozodlik jabhasida ot surgan eng yirik, zabardast qo'rboshilardan biri Xolxo'ja Eshon edi. Muammoga oid ko'plab tadqiqotlarda Xolxo'ja Eshon eng yovuz, johil qo'rboshi sifatida ta'riflanadi. Hatto sovet tarixchilari va adiblariga aksil jabhada turgan Shahobiddin Yassaviy kabi mualliflar ham uning salbiy xislatlaridan ko'z yuma olmaydilar. Faqat turk yozuvchisi va jurnalisti Ali Bodomchining "Turkiston Qo'rboshilari" mavzusidagi turkum maqolalaridagina u ijobiy shaxs sifatida qalamga olinadi. Xolxo'ja Eshon shunday mashhur shaxs bo'lgani bilan, uning 1917 yilgacha bo'lgan hayoti haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Manbalarda, Xolxo'ja Eshon 1874-yilda tug'ilganligi, uning O'shlik ekanligi, Sharqiy Farg'onada faoliyat ko'rsatganligi, ayrim janglari tafsiloti yoziladi, xolos. Shuningdek, manbalarda Xolxo'ja Eshon Madaminbek fojiasining bosh qahramoni sifatida qalamga olinadi. Xolxo'ja Eshon 1918 yil oxirlarida o'z yigitlari bilan Madaminbek qo'shinining tarkibiga kiradi va o'z mintaqasida faoliyat ko'rsatadi. Fe'l-atvori, qarashlari boshqacha bo'lgan bu ikki qo'rboshi o'rtasida ko'pgina gap-so'zlar bo'lib o'tadi. Madaminbek Xolxo'jani intizomsizligi, axloqqa zid ayrim qilmishlari uchun bir necha oy qamatib qo'yadi, sazoyi qildiradi. Bu esa Eshonda bir umrlik kek uyg'otadi. [1]

Aynan ushbu davrdagi tarixiy manbaalardagi Madaminbekning o'limiga bosh sababchi qilib Xolxo'ja Eshon ko'rsatiladi. Lekin turli manbbalarda turlicha ma'lumotlar mavjud. Biz esa asosli manbaalarga yuzlanamiz.

Madaminbekning taqdiri masalasida tarixiy manbalarda bir-biriga qarama-qarshi ma'lumotlar beriladi. Jumladan, Sho'rolar davrida yozilgan adabiyotlarda Madaminbekning Shermuhammadbek buyrug'i bilan qo'rboshi Xolxo'ja tomonidan "sotqin" sifatida otib tashlanganligi ta'kidlanadi. Huddi shu fikmi "O'zbekiston tarixi" (1917-1993-yillar) mualliflari ham ilgari suradilar. Ingliz tarixchisi Glenda Frezer o'zining "Bosmachilar" asarida "Madaminbek Shermuhammadbek oldiga tinchlik missiyasi uchun jo'natildi. Shermuhammadbek Madaminni ayg'oqchi sifatida 14-may kuni otib tashlaydi", deb yozadi. Ammo bu fikrlar hech qanday dalilga ega emas. Turk tarixchisi Ali Bodomchi "Qo'rboshilar" asarida ta'kidlashicha, Madaminbekni Xolxo'ja o'ldirmagan. Madaminbek o'ldirilgan paytda Xolxo'ja jang maydonida bo'lgan. Ali Bodomchi Madaminbekni Shermuhammadbek o'ldirgan, degan fikmi ham rad etadi. U Madaminbekni o'ldirish ishini sho'rolar tashkil etganligini asosli dalillar bilan isbotlaydi. Bu ishni qizillarga sotilgan Soyib qori va Lutfulloh Mahdumlar amalga oshirganlar. Ali Bodomchining ta'kidlashicha, ular Madaminbekni o'ldirib, so'ng Buxoroga qochib ketganlar. [2] Madaminbekning o'limi Xolxo'ja Eshon aybdor bo'lishi sovetlarga ancha qo'l kelgan va ushbu vaziyatdan ular doimo foydalanib kelishgan.

Xolxo'ja Eshon ham Ergashbek va Madaminbekka o'xshab Sibirda ruslarning jabr zulmini, chamamizda, ulardan ham ko'proq tortganlardan edi, zero, uning ruslarga nafrati o'la-o'lguncha kuchaysa-kuchaydiki, susaymadi. Uning uchun barcha ruslar: ular xoh jandarm bo'lsin, xoh Sibirda unga azob bergan jinoyatchilar bo'lsin, xoh marja (o'sha paytlarda bizda rus ayollarini shunday atashar edilar) bo'lsin, xoh oddiy mujik bo'lsin, xoh bolshevik bo'lsin, barobar edi. Shu tufayli uning janglari ko'proq aholisi ruslardan iborat hududlarda bo'lib o'tdi. Xolxo'ja Eshon faoliyat ko'rsatayotgan, hozirgi paytda Janubiy Qirg'iziston deb atalayotgan hududda, xususan Jalolobod, Moylisuv, Ko'kyong'oq, Qurshobda rus aholisi istiqomat qiladigan katta-katta qishloqlar, qo'rg'on (posyolka)lar bor edi. Jalolobod shahrining esa aksariyat aholisi ruslardan iborat bo'lgan. Jalolobod va uning atrofidagi ruslar yaxshi uyushgan jamoalar bo'lib, ularning hatto o'z armiyasi (o'zini-o'zi himoya qilish dastalari) ham mavjud bo'lgan. Jalolobodlik ruslar mahalliy aholi bilan ancha yaqin, Mingtepadagiga o'xshab mahalliy aholiga unchalik jabr o'tkazmasalarda, Xolxo'ja Eshon uchun ular baribir "o'ris kofir" hisoblanardi. Shu boisdan, 1919 yil bahori va yozida qo'rboshilarning birlashgan kuchlari O'sh, Jalolobodga hujum qilganlarida eng jonbozlik ko'rsatgan qism Xolxo'ja Eshon qo'shini bo'ldi. Yigitlari ko'paya borib, 1919 yilga kelganda 3000 nafarga yetdi va vodiya Ergashbekni hisobga olmaganda, kuch jihatidan uchinchi yirik harbiy tashkilotga aylandi. Jalolobodning So'zoq, Xonobod; O'shning Aravon, Buloqboshi, Tuyaka kentlarida erishgan g'alabalari uning obro'sini yanada oshirdi. [3]

1919-yil mart oyi boshlarida Madaminbek qo'shinlari Baliqchi qasabasida faoliyat olib borayotgan edi. O'shdan chiqqan Xolxo'ja Eshon ham shu atrofda edi. Ular qizillar tomonidan kuchli tazyiq ostiga olindi. Istiqolchilarga qarshi 4 mingdan ortiq yaxshi qurollangan qizil qo'shin bir necha bor hujum uyushtirdi. Shiddatli janglarning ikkinchi

kunida Madaminbek va Xolxo'ja kuchlari tang ahvolga tushib qoladilar. Bundan xabar topgan Shermuhammadbek jangning to'rtinchi kunida 3 mingdan ortiq yigitlari bilan Baliqchiga yetib keladi va jangga kirishib ketadi. Ertalabga qadar kuchli jang bo'lib, vaziyat istiqlochlilar foydasiga o'zgaradi, Madaminbek va Xolxo'ja og'ir ahvoldan qutiladilar. Qurshovdan chiqib olgan istiqlochlilar dushmanga qarshi hujumni avj oldiradilar va qizillarni to'rt tomondan qurshab oladilar. Qizillar yo taslim bo'lish, yoki to'la qirilib ketish xavfi ostiga tushdilar. Jang qattiq bo'ldi. Ertalabga borib qochib ulgurgan va o'lganlardan tashqari 1700 rus askarlari taslim bo'lishdan boshqa chorani topa olmadilar. 700 ga yaqin beshotar miltiq, 2 to'p, 2 pulemyot qo'rboshilar tomonidan o'lja olindi. O'ljaga olingan qurollar Madaminbek, Xolxo'ja, Shermuhammadbek o'rtasida taqsimlandi. Asirlar Sirdaryo havzasiga keltirilib, so'roq qilinib, kerakli ma'lumotlar olingach, rus millatiga mansub bo'lganlar qo'yib yuborildi, 350 arman dashnoqlarining oyoq-qo'llari bog'lanib Sirdaryoga uloqtirildi. [4]

Ushbu voqea Mansurxo'ja Xo'jaevning Shermuhammad qo'rboshi kitobida shunday tarif qilinadi: -Dashnoqlar esa sud qilindi. Aybnomani boyagi guvoh yigitlar o'qidilar. Sud haqiqiy bo'lishi uchun Madaminbek o'z maslahatchisi Nansbergni oqlovchilikka tayinladi. Nansberg: — Bu kazzoblarga faqat iblisgina advokatlik qilishi mumkin. Men oqlovchi sifatida ularga chiqariladigan o'lim hukmini to'rt pora qilish (o'tmishda shunday jazo chorasi bo'lgan: mahkumning oyoq-qo'llarini to'rt otga bog'lab, to'rt tomonga tortilgan) orqali emas, otib o'ldirish chorasi orqali amalga oshirishni so'rashim mumkin xolos, — deb so'zini qisqa qildi. Sud ularga o'lim hukmini chiqardi. Madaminbek ijroni Xolxo'ja Eshonga va boyagi guvohlarga topshirib, o'z yo'liga qarab ketdi. Guvohlar o'z ko'rganlarini — bir vaqtlar dashnoqlar o'qni tejash maqsadida aholini turli usullar bilan qiynab o'ldirganliklarini so'zlab berdilar. Xolxo'ja Eshon ham shu yo'lni tanladi. Dashnoqlarning bir qismini so'yib, bir qismini bo'g'ib, qolgan bir qismini tiriklayin oyoq-qo'lini bog'lab Sirdaryoga uloqtirdilar. Qadim o'tmishda, ma'jusiylar davrlarida odamlardan yiliga qurbonlik olib turadigan ko'hna Sayxun anchadan beri bunday mo'l qurbonlikni ko'rmagan edi...

Xolxo'ja Eshon Shermuhammadbekning eng sodiq, sinalgan, og'ir vazifalarni uddalay oladigan qo'rboshilaridan biri edi. 1920 yilning kech kuzida Shermuhammadbek O'zganga Marg'ilondan yo'lak ochish, ya'ni, ushbu yo'nalishda joylashgan sho'ro garnizonlari, harbiy qismlarini yakson qilish, Qashqar yo'lini nazorat qilish hamda Jonibek Qozi bilan aloqani mustahkamlash maqsadida Ro'zimuhammadbek va Xolxo'ja Eshonni O'zganga yubordi. Xolxo'ja Eshon va Ro'zimuhammadbek O'zganga boshqa-boshqa yo'ldan borishlari kerak edi. Xolxo'ja Eshon yo'lda uchragan qismlar bilan jang qila-qila O'zganga yetib bordi. Biroq kechga qoldi – O'zgan qizillar tomonidan egallangan, Jonibek Qozi Oloyga chekingan, Xolxo'ja Eshonning bu yerda qoldirib ketgan qo'rboshilari va yigitlari qizillar tomonidan qirib tashlangan, bir qanchasi asir olinib, O'zgan qamoqxonasiga qamalgan ekan. Xolxo'ja Eshon nima qilib bo'lsada, o'z odamlarini qamoqdan qutqarishni niyat qilib qo'ydi. U bir necha marta qamoqxonaga hujum uyushtirdi, biroq niyatiga

yetishning iloji bo'lmadi. Xolxo'ja Eshon bir necha bor hujum qilayotgan vaqtda qizillar Andijondan yordam so'rab ulgurgan edilar. U yerdan Ernest Kujelloning kavaleriya brigadasi yordamga yetib kelib, Xolxo'ja Eshonni qurshovga oldi. Janglar ikki kun davom etdi.

Xolxo'ja Eshon pistirmaga qarama-qarshi tomondan halqani yorib o'tib, aylanma yo'llar bilan Ko'kort orqali Oloy yo'liga chiqib oldi. Tayyor o'ljani qo'ldan chiqargan shikorbegi Kujello g'azabdan o'zini qo'yarga joy topolmay, Xolxo'ja Eshonni omonsiz ta'qib qilib boraverdi. Tog'lar sari ketayotgan ozodlik jangchilari goh otlari boshini burib, izma-iz kelayotgan dushman bilan jang qilib, ularni ma'lum masofaga qochirib, yana tog' sari intilar edi. To'xtab nafas rostlashga biror osuda dam yo'q, tamaddi qilib olishni-ku, qo'yavering, tishga bosadigan bir burda non yo'q. Yaqin 50—60 chaqirim joyda bir burda non yoki bir tishlam go'sht topib yeyish mumkin bo'lgan na bir qishloq, na bir kulba bor. Nihoyat, ta'qibning uchinchi kuni Qashqarga olib boradigan Terakdovon etagiga yetdilar. Tog'larda bu yil noyabrdayoq qahraton qish boshlangan. Hammayoqni qalin qor qoplagan. O'tgan yilgi Oloy safari juda qiyin bo'lganligi kitobxonlarning yodida bo'lsa kerak. Bu safar undan ham qiyin bo'ldi. O'tgan safar har qalay, oldinda yurib qalin qorda yo'l ochib ketadigan qo'toslar, so'qmoq ochadigan metin va kuraklar bor edi. Bu yil esa horigan otlar-u, qurol-yarog', o'q-doridan boshqa xech narsa yo'q. Dovon yo'lini qor ko'mib tashlagan, otlar qorga o'mrovidan botgan, ularni chiqarib olguncha odam qora terga botadi. Hali ham bo'lsa, odamning joni temirdan ekan, bir amallab odimlab, emaklab, dovon sari yaqinlashib, qizillarni ortda qoldirdilar. Xolxo'ja Eshon yigitlari yana bir kun toqqa tarmashishda davom etdilar. Bir haftadan beri tuz totmagan yigitlar ochlikdan o'lar holatga keldilar. Bunday paytda aksariyat odamlar tushkunlikka tushib ketadi. Sillalari qurib, ochlikni bir oz unutish uchun ham harakat qilib, oldinga siljishda davom etdilar. Qo'qqisdan dovon tomonda bir kiyik ko'rindi. Ko'rinmasa bo'lar edi o'sha kiyik. Balki qizillarga ittifoqchi bo'lgan iblis kiyik qiyofasida ko'rindi... Tabiiy ofatning yaxshi-yomoni bo'lmaydi, o'n-o'n besh kun yoqqan katta qor eng yomon tabiiy ofatlardan biridir. Qor ustma-ust yog'averadi, uning bosimi ta'sirida tagidagi qatlam qotib, muzga aylanadi; qor shunda ham to'xtamay yog'aversa, qalinlashib, o'zini o'zi o'shlab tura olmaydigan holatga keladi. Sekin esgan shabboda, qattiq shovqin, umuman, havoning tebranishi bu qorlarni o'rnidan qo'zg'atib pastlikka yo'naltiradi. Pastga tushgan sari qor uyumining tezligi, kuchqudrati oshib, hech qanday kuch, hech qanday metin devor uni to'xtatib qololmaydi. Bu ofatni qor ko'chkisi deydilar. Kiyik ko'ringan zahoti, ochlikdan ko'ziga ovqatdan boshqa narsa ko'rinmaydigan bo'lib qolgan yigitlar oqibatini o'ylab ham o'tirmay, barobariga miltiqlaridan o'q uzib yubordilar. Bu o'qlardan birortasi kiyikka tegdimi-tegmadimi, hech kim bilmaydi, bilishga ham ulgurib bo'lmaydi: o'q otilgan zahoti ko'chki boshlanib, bir daqiqqa o'tar-o'tmas dovon ostidagi barcha mavjudot qalin qor qatlami ostida qoldi. 1918 yildan beri istilochilar bilan omonsiz kurashib, ularga dahshat solib kelgan, dushmanga nisbatan eng murosasiz nuqtada turgan Xolxo'ja Eshon shu tariqa dahshatli ko'chki ostida qolib, vatani – Turkiston ozodligi yo'lida, dini

islom yo'lida shahodat sharobini ichdi. Uning shahodati do'stlari va maslakdoshlarini chuqur qayg'uga soldi. Nurmuhammadbek o'z xotiralarida Xolxo'ja Eshon shahid bo'lganini eshitgandan keyin chekilgan iztiroblarni shunday bayon qiladi: "Xolxo'janing shahid ketishi bizni, avvalo, akamiz Shermuhammadbekni juda xafa qildi. U o'ris o'qidin o'lishni xohlar edi. Bir xoin yoki ko'zi ko'r taqdirning tasodifi bilan o'lish unga juda qiyin tuyulardi.[5]

Xolxo'ja Eshonning o'limi haqida tarixda turli xil gumonlar paydo bo'lmoqda hozirgi kunga qadar. Masalan, Mansurxo'ja Xo'jaevning "Shermuhammad qo'rboshi" kitobida ayrim dalillarga duch kelamiz. Ular quyidagicha:

Toshpo'lat O'rozboev tavalludining yuz yilligiga bag'ishlab Toshkentda 1969 yil 20 may kuni o'tkazilgan tantanali majlis stenogrammasi. Majlisga tarix fanlari doktori, professor M.V.Vahobov raislik qilgan. Uning mavzumizga, to'g'rirog'i, Xolxo'ja Eshonga daxldor qismi—fuqarolar urushi ishtirokchisi, 1918 yildan KPSS a'zosi, O'rozboevning safdoshi Muxtorjon Olimovning nutqi matni ekan. O'rtoq M.Olimovning nutqi asl holda, ya'ni, rus tilida berilgan ("—Ya ochen izvenyayus, ya budu govorit po russki"). Biz undan Xolxo'ja Eshonga daxldor qismini tarjima qilib keltiramiz: "... Men juda ko'p qiziq ishlarni aytib berishim mumkin, ammo, eski avlod qanday shart-sharoitda ishlaganligi haqida bittagina misol keltirib o'taman. Masalan, 1919 yilda Andijonda bosmachilarning yirik boshliqlaridan biri Oxunjon va uning sherigi Xolxo'ja biz tomonga o'tdi. U (Xolxo'ja)ning aksilinqilobiy armiyada 800 tagacha odami bor edi. U ham Sovet xokimiyati tomonga o'tdi. U sovetlarga o'tgach, uni Andijonda Oxunjon bilan qoldirish mumkin emas edi, shuning uchun uni O'shga yubordilar. Men aynan o'sha paytda O'sh inqilobiy qo'mitasini boshqarardim, raisi edim. Men Xolxo'jani eski tanishlarday kutib oldim. Biz u bilan bir kun birga bo'ldik. Men unga "Siz baribir bu yerdan qochib ketarsiz?" deb savol berdim.

— Men bu yerda muqim yashab qolaman — Juda yaxshi, bu holda biz shtab tashkil qilamiz, yigitlarni yacheykaga uyushtiramiz, komsomol yacheykasiga kiritamiz, rozimisiz? — Ha, roziman. — Unda meni kutib turing. Men Farg'onaga borib kelaman. O'sha paytda Farg'ona viloyat inqilobiy qo'mitasida rais Farid Toirov edi. Men shu yerga keldim. Biz Farg'ona inqilobiy qo'mitasi majlisini chaqirdik va Xolxo'ja masalasini muhokama qildik, qo'mita menga shtab tuzish vazifasini topshirdi. Qaytib ketdim. O'shga qaytib kelsam, Xolxo'ja arab yozuvida "Sovet hokimiyatining dushmanlari meni O'shdan haydab chiqardilar" deb ariza yozib, o'zi shahardan chiqib ketibdi. Nima qilish kerak? Shu zahotiyuq Farg'ona bilan ulandim. O'sha paytda Turkiston Markaziy Ijroiya qo'mitasi raisi Nizomiddin Xo'jaev edi. U bu vaqtda Farg'onada bo'lib, sulh masalalari bilan shug'ullanar edi. Uning buyrug'i bilan qurolsizlantirish komissiyasi tuzildi. Meni va yana ikki kishini kiritishdi. Biz uning oldiga borishimiz va qurolsizlantirishimiz kerak. Agar, uchchovlon uning oldiga borsak, yo hayot, yo mamot, o'lishimiz aniqroq. Xolxo'ja shunday bir kallakesarki! Nima qilish kerak? Biz bu yerda bosmachilar ichida katta hurmat-e'tiborga sazovor bo'lgan odam

bor ekanligini aniqladik. Biz uni qo'lga oldik va garov sifatida qamab qo'ydik. U shunday bir xat yozib berishga majbur bo'ldi." "— Xolxo'ja Eshon, agar siz bu xatni olib borgan odamlarni xafa qilsangiz, ular meni tirik qo'ymaydilar." Mening borishimga to'g'ri kelmadi. Mening o'rnimga Yoqub Chanishev bordi. Xolxo'ja uch kundan so'ng qurol-yarog'ini topshirishga va'da berdi. Xo'sh, nima bo'ldi? U qochib ketdi. Uning orqasidan ular quvib ketdilar. Xolxo'ja dovon orqali Xitoyga yo'l oldi dovonni qor qoplagan. Faqat to'rt kishi tog'ning tepasiga chiqishga muvaffaq bo'lib, qochib qolishga ulgurdi. Ulardan qaysi biridir o'q otdi. Aytishlaricha, qanchalik to'g'ri-noto'g'ri, bilmayman-u, miltiq otish ovozidan u yerda qor ko'chkisi kelib chiqqan. Shu tariqa uning yigitlari qor ko'chkisi ostida qolganlar. Xolxo'ja nima qildi? U o'zi bilan birga qutulib qolgan uch kishini "qaerga borsalaring, boraveringlar" deb, ozod qo'yib yubordi. Yakka o'zi Xo'jandning qishloqlaridan biriga bordi, o'z nomini o'zgartirib, kolxozga a'zo bo'ldi, ko'p o'tmay kolxoz raisligiga saylandi, hurmat-e'tibor orttirdi va uning kim ekanligini uzoq vaqtgacha hech kim bilmadi. Biz esa, uning qor ko'chkisi ostida qolganligini bilar edik, xolos. Ko'rinib turibdiki, u tirik qolgan va yaqindagina o'z ajali bilan o'lgan ekan..." [6]

Shuningdek, 1920 yil boshlarida "kolxoz" degan tushuncha umuman bo'lmaganligini e'tiborga olsak, o'rtoq M.Olimovning aytganlari qay daraja haqiqatga to'g'ri kelishini ushbu manbaa orqali tahlil qilishimiz mumkin. Ya'ni,

O'zbekistonda qishloq xo'jaligining kollektivlashtirish sobiq ittifoqda bo'lgani singari 1927-yil, 2-19-dekabrda bo'lib o'tgan VKP(b) XV qurultoyidan so'ng rasmiy tus oldi. Ammo oktabr Harbiy to'ntashidan so'ng dastlabki jamoa xo'jaliklari vujudga kela boshlagan edi. 1921-yilning boshlarida faqat Farg'ona, Samarqand va Sirdaryo viloyatlarida 8743 xo'jalikni birlashtirgan 275 jamoa xo'jaligi tuzilgan edi. [7]

Ushbu tarixiy dalilga keladigan bo'lsak 1920-yilda ham kolxozning ilk shakllari mavjud bo'lganligi, Xolxo'ja Eshon ushbu kolxozlardan biriga a'zo bo'lganligi va milliy ozodlik kurashidan chetga chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Sababi, uning eng yaqin safdoshi Shermuhammadbek Afg'onistonga qarab tobora chekinmoqda edi. Madaminbek esa vafot etgan. Katta ergash qo'rboshi jarahoti tufayli harbiy harakatlardan chetlashgan. Boshqa mahalliy qo'rboshilar esa yo'l boshchi bo'lish ilinjida bazilari mustaqil kurashmoqda ba'zilari esa sovetlar tomoniga o'tmoqda edi. Bunday vaziyatda Xolxo'ja Eshon uchun barcha eshiklar yopiq edi.

Xulosa qilib aytganda, istiqlolchilik harakatini yagona markazga uyushtirishda qo'rboshilar katta rol o'ynashdi. Istiqlolchilik harakatiga rahbarlik qo'lgan va uning g'oyaviy mafkurachilari bo'lgan islom ulamolari o'rtasida yassaviylik va naqshbandiylik tariqatlarining pirlari ko'p bilishgan. Xorijlik tadqiqotchi Meri Broksapning yozishicha, Farg'onadagi eng qattiqqil qo'rboshi Xolxo'ja Eshon yassaviylik tariqatining vakili bo'lgan. [8]

Aynan shunday tarixiy jarayonlar ro'y bergan davrda yashab, vatan uchun, xalq uchun kurashgan mardonavor shaxslarning hayotidagi islom dinining o'rni ham alohida ekanligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Milliy istiqlolchilik harakati qahramonlaridan biri bu Xolxo'ja eshon demakdir. U o'lkadagi Shermuhammadbekdan keyingi o'rinda turuvchi eng eng vatanparvar va qasoskor qo'rboshidir. Ushbu shaxsning hayot yo'li murakkab tarixiy jarayonlarda ham insonda kurash hissining uyg'onishiga asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mansurxo'ja Xo'jaev, Shermuhammadbek qo'rboshi, Sharq. T., 2008, B. 21
2. Jo'rayev N, Karimov Sh, O'zbekiston tarixi, II kitob, Sharq, T., 2011. B 118.
3. Mansurxo'ja Xo'jaev, Ko'rsatilgan asar, B. 44
4. Ali Bodomchi, Qo'rboshilar, Anqara, 1975, B. 120-124
5. Mansurxo'ja Xo'jaev, Ko'rsatilgan asar, B. 89
6. Mansurxo'ja Xo'jaev, Ko'rsatilgan asar, B. 91
7. R.Shamsuddinov, Sh.Karimov, Vatan tarixi, III qism. T.:Sharq, 2010.B. 267
8. Istiqlolchilik harakati tarixi. O'quv uslubiy majmua. Namangan, 2008. B. 55